

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

O‘QUVCHILARNI SHARQ MUSIQASI ORQALI BARKAMOL SHAXS ETIB TARBIYALASHNING PEDAGOGIK OMILLARI

Ibragimova Nozima Xurshedjon qizi

University of Business and Science NOTM magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda sharq musiqasining pedagogik omillari va unda amalga oshiriladigan ishlar borasidagi fikrlar yoritib berilgan. Maqolada o‘quvchilarni ruhiy, estetik, axloqan yetuk, ma’naviy sog‘lom shaxs etib tarbiyalashda sharq musiqasining roli muhimligi nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: sharq musiqasi, barkamol shaxs, milliy ruh, milliy tarbiya, xulq-atvor, milliy hayot tarzi, o‘zbek xalq ijodi, sharq maqomlari, milliy fikrlash, milliy ong, umuminsoniy qadriyatlar, jamiyat, shashmaqom.

PEDAGOGICAL FACTORS OF EDUCATING STUDENTS TO BE COMPLETE PERSONALITIES THROUGH ORIENTAL MUSIC

Ibragimova Nozima Khurshedjon qizi

1st-year master’s student of the University of Business and Science NHEU in branch of pedagogy and psychology.

Abstract. In this article, the pedagogical factors of oriental music and the work carried out in it are highlighted. The article mentions the importance of the role of oriental music in educating students to be mentally, aesthetically, morally mature, spiritually healthy individuals.

Key Words: oriental music, perfect personality, nation spirit, national education, behavior, national way of life, Uzbek national creativity, eastern statuses, national thinking, national consciousness, universal values, society, shashmakom.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatimizning ko‘plab sohalarda rivojlanishi jadal sur‘atlarda oshib bormoqda. Shu boisdan, insonlarning hayot tarzi ham keskin o‘zgarib bormoqda. O‘quvchilarni esa barkamol shaxs, ma’naviy va ruhiy yetuk inson sifatida yetishtirish jamiyatimizning asosiy maqsadidir. Kishi hislatlari tafakkuri, ma’naviyati va madaniyati barcha insoniy fazilatlarining asoslari oilada shakillanadi. Kelajagimiz davomchilari bo‘lmish yosh avlodlarni

milliy ruhda tarbiyalash davlat ahamiyatiga molik masalalardan biridir. Farzandlarimizning ongini milliy ruhda shakllantirishda esa asosiy ko'makchi sifatida biz milliy qadriyatlarimiz va milliy xalq qo'shiqlarimizni olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Yurtimiz kelajagi qanday bo'lishi esa yoshlarimizni milliy o'zligini anglagan holda tarbiyalashga bog'liq. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning PQ-112-son 02.02.2022-yildagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida ham yosh avlodning ongida milliy musiqamiz va qadriyatlarimizni shakllantirish va o'quvchilar ongiga milliylikimizni singdirish asosiy maqsad etib belgilab berilgan.

Adabiyotlar tahlili. O'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda sharq musiqasi, milliy musiqalarimizning pedagogik asoslarini rivojlantirishda ko'plab olimlar o'z izlanishlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar asosan xalqimizning milliy mintaliteti, ta'lim va tarbiya jarayoning ijtimoiy ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan. O'zbek olimlari, mutafakkirlari va musiqashunoslaridan Abu Nasr Farobiy, Darvish ali Changiy, Najmiddin Kavkabiy, S.Begmatov, Y.Rajabiy, I.A.Akbarov, F.M.Karamatov, B.X.Madrimov kabi ko'plab olimlar izlanishlar olib borganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada Sharq xalqlari mumtoz musiqa san'ati va madaniyati tarixi orqali o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashning pedagogik omillari hamda yosh avlodni tarbiyasiga milliylikimizni singdirishga doir masalalar muhokama qilinadi. Uning asosiy omillari va qismlari tavsiflanadi.

O'zbekistonda o'quvchilarni sharq musiqasi san'ati va madaniyati orqali barkamol shaxs etib tarbiyalashning pedagogik omillarini rivojlantirish mezonlari tahlil qilinadi.

Tahlil va natijalar. O'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash, milliy o'zligini anglatish bu jamiyatdagi asosiy g'oyalardan biridir. Yosh avlodning tarbiyasida milliy musiqa va qadriyatlarimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning ikkisi esa Vatanni sevish, milliy g'ururni shakllantirishga yordam beruvchi vositalar hisoblanadi. Sharq xalqlari mumtoz musiqa san'ati va madaniyati tarixi ulkan davrlar va bosqichlarni o'z ichiga oladi. Qadimgi Sharqda san'at uzoq muddat hunarmandchilikning bir qismi bo'lib qolgan. Sharq musiqa san'at tarixini o'rganishlar natijasiga muvofiq alohida yirik san'antkorlarning ijodlariga to'xtala olmaymiz, bunga asosiy sabab esa ko'plab san'at namunalari omma va xalq ichidan chiqqan noma'lum iste'dod egalari tomonidan yaratilgan. Sharq olimlarining sharq musiqasiga oid nazariy qarashlari asosida shakllangan turli xil g'oyalarning jamiyatimizda tutgan o'rni va ahamiyati haqida yetarlicha

ma'lumotlar berilgan. Shu jumladan Abu Nasr Muhammad Farobiyning "Kitob al-musiqa al-kabir" ya'nikim, "Musiqqa haqidagi katta kitob" risolasida ko'plab sharq musiqasiga oid ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Abu ali Ibn Sinoning "Kitob um-shifo" qomusida musiqqa haqidagi risola yozib qoldirgan. Bu risolada esa inson tana a'zolarini va ba'zi kasalliklarni musiqqa orqali davolash nazarda tutilgan. Abdurahmon Jomiyning 1414-1492-yillardagi "Musiqqa haqida risola" kitobida xalq musiqqa ijrochiligi va milliy cholg'u asboblari ijrochiligi haqida muhim va noyob ma'lumotlar berilgan.

Sharq xalqari musiqqa tarixi Yaqin va O'rta sharq davlatlari Eron, Turkiya, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston, Ozarbayjon va Arab malakatlari xalqlarining tarixi kelib chiqishi milliy urf-odatlar va milliy qadriyatlariga tegishli bo'lgan musiqiy ma'lumotlarga boy davlatlardir. Bu Sharq davlatlarning har biri o'zining madaniy shakllanishiga oid ko'plab bosqichlarda rivojlanib kelgan.

Bizgacha yetib kelgan manbalarda esa har bir xalqning o'ziga xos folklor janri, mumtoz musiqasi xalq o'yinlari va qadriyatlari, urf-odatlariga guvoh bo'lishimiz mumkin. Aynan bizga qardosh sharq mamlakatlarining bunday yuksak rivojlanish tarixi ham bizning yurtimiz tarixi va kelib chiqishiga bevosita bog'liq joylari ham mavjudligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. O'zbek xalq musiqqa ijodiyotining sharq mamlakatlari musiqqa ijodiyoti bilan mushtarakligi, umumiy ildizlari mavjudligi bobokalonlarimiz mutafakkirlarimiz va ma'rifatparvarlarimiz tomonidan chuqur e'tirof etilgan. O'zbek xalqi milliy qadriyatlari negizida o'zbek xalq musiqqa ijodi xalqimizning har tomonlama badiiy aks ettirishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Unda xalqimiz hayotining turli davrlardagi xalq ijodiyotininig badiiy va ma'naviy ko'rinishlari bilan bir qatorda, xalq pedagogikasining eng ilg'or, ma'naviy-ma'rifiy yetuk g'oyalarini umumlashganiligi bois, ularda yoshlarning yetuk axloqiy, ma'naviy tarbiyasi orqali ta'lim sohasida yuqori cho'qqilarga erishish jamiyatimizning eng oliy maqsadidir. So'nggi yillarda milliy musiqqa boyliklari, xalq ijodiyoti namunalari, kasbiy musiqaga oid ko'plab manbalar va allomalarimizning musiqaga oid kitoblari asarlari va risolalari shuningdek, Shashmaqom va unga oid asarlardan ta'lim tarbiya maqsadlarida foydalanishning ilmiy pedagogik uslublaridan foydalanishimiz lozim. Ushbu jarayon ta'lim sohasidagi yana bir masalardan biridir. Ushbu masalani maktablarda tarbiyalanayotgan o'quvchi yoshlarning milliy vatanparvarlik, milliy o'zligini anglashiga ham bog'liqligi insonlarning mafkuraviy hayot tarzida ko'rishimiz mumkin. O'quvchi –yoshlarni ma'naviy hayotdagi ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, kuchli mafkuraviy salohiyatga ega bo'lib shakllanish, davlat va jamiyatga foyda keltiradigan ma'naviy yo'llarni ochib berishga e'tibor qaratish o'qtuvchi-utozlarning vazifalaridir. Biz o'z

oldimizga milliy ma'naviyatni har tomonlama yuksaltirish masalalarini qo'yar ekanmiz, bugungi kunda ma'naviyatimizni shakillantiradigan va unga ta'sir o'tkazadigan barcha omil va yo'nalishlarini chuqur tahlil qilib, ularning barchasiga yechim izlashning bir necha yo'llarini amalga oshirsak, bu yurtimiz kelajagi va rivojlanishi uchun qo'shgan eng ulkan hissamiz bo'la oladi.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlarni san'atga jalb qilish va qiziqtirish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va o'quvchi-yoshlarni tarbiyalashda milliy musiqa, xalq og'zaki ijodiyoti-folklor, o'zbek xalq maqomlari alohida o'rin va afzalliklarni kasb etadi. Prezidentimiz ham aynan shu bosidan madaniyat va san'atga, yoshlarimizni ma'naviyatini yuksaltirishga oid ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirishga o'z e'tiborlarini qaratganlar. Shu jumladan, o'zlarining ko'plab qaror va farmoyishlarini imzolab kelmoqdalar. Misol uchun yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi" va 2019-yildagi "Yoshlar ma'naviyatini shakillantirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus"ning birinchisi ham yoshlarni musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga va jalb etishlariga qaratilgan. Bundan tashqari 02.02.2022-yildagi 112-sonli "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi prezident qarori imzolandi. Bu huquqiy hujjatda umum ta'lim maktablari milliy cholg'ular bilan ta'minlanishi, o'quvchilar va talabalar o'rtasida madaniyat va san'at sohasidagi respublika ko'rik tanlovlarini o'tkazish, madaniyat karvonlarini hududlarda konsert-tomosha tadbirlarini o'tkazish kabi bandlari alohida e'tirofqa sazovordir. Yurtboshimiz tomonidan bunday qaror va farmonlarning ishlab chiqarilishi va kuchga kirishi nafaqat yosh avlodni balki butun bir xalqimizning madaniyati va milliy mentalitetini xalq ijodiyotini asrashga bevosita turtki bo'la oladi deb o'ylayman.

XXI asr kompyuter texnologiya asri ekan, ko'plab yoshlarimizning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishida ijtimoiy madaniyat yetishmasligi tufayli ommaviy chet madaniyatlari kirib kelayotganiga ham ko'zimiz tushadi ba'zi hollarda. Yuqorida ko'rsatilgan qarorlar va prezident topshiriqlarini amalda ijrosini qo'llashimiz maqsadida o'quvchilarmizning milliy madaniyati, milliy g'urur va iftiharini shakillantirishga erishgan bo'lamiz. Prezident Sh. Mirziyoyev 02.02.2022-yildagi yig'ilishida aynan shuni ta'kidlagan edilarki: har bir umumta'lim maktablarida har shanba maqom kuni bo'lishini tavsiya etib ta'kidlagan edilar. Yurtboshimiz bu fikrni berishlaridan asosiy maqsad etib shuni nazarda tutganlarki, har tong milliy maqomlarimizni tinglab darsga kirgan o'quvchilarimiz qalbida vatanni sevish, milliyligini yoddan chiqarmaslik, milliy

g'urur va yuksak tarbiya bilan o'sib, davlatimizga, xalqimizga bo'lgan mehr muhabbatini aks ettiruvchi yuksak vatan tuyg'usiga ega bo'lgan kelajak bunyodkorlari bo'lib yetishib chiqadilar.

Shunday qilib o'quvchilarni ma'naviy madaniyati, ularning ongi, salohiyati, bilim-saviyasi, e'tiqodi, bilim-ko'nikma va tajribalarga asoslangan holda shakillantirish xalqimizning kelajak avlod oldidagi burchi hisoblanadi.

Xulosa va amaliy takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda sharq musiqasi, milliy qadriyatlar, milliy urf-odatlarimiz, o'zbek xalq musiqa ijodiyoti va allomalarimiz tomonidan bizga meros bo'lib qolgan ilmiy manbalar va kitoblarning o'zni nihoyatda beqiyosdir. Yuqorida keltirganlarimizning barchasi nafaqat o'quvchi yoshlarni balkim butun bir xalqimizning komil inson bo'lib kamol topishida beminnat xizmat qiladi. Bu orqali esa jamiyatni tarbiyalaydi.

Takliflar:

-O'quvchilarni sharq musiqasi orqali barkamol shaxs etib tarbiyalashda o'zbek xalq musiqa ijodi to'garaklari tashkil etish va o'quvchi-yoshlarning ma'naviyatini shakillantirish muammosiga oid dolzarb masalalarni ko'tarish;

-o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasbga yo'llash;

-o'quvchilarni ma'naviyatini shakillanishida darsdan keyingi musiqa to'garaklarini tashkil etish;

- to'garaklar davomida o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish;

-milliy tarbiyamizga oid "o'zbek tarbiyasi" nomli ilmiy metodikani ishlab chiqish va boshqalar.

Yangi O'zbekistonni bilimli, tarbiyali, barkamol o'quvchi-yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz. Butundunyo tan oladigan milliy mafkuraga ega davlatga aylanishimiz yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalashdan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Madaniyat va San'at sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori 02.02.2022 112-son 1-ilova 1a/2a/3a/3b/3d
2. Tulkinjon Djurayevich Muxamedov "SCIENTIFIC PROGRESS" Scientific Journal 646
3. F.M.Karamatov, "O'zbek xalq musiqa merosi" Toshkent G'. G'ulom nomidagi nashriyot-1978y
4. B.X.Madrimov "O'zbek musiqa tarixi". O'quv qo'llanma 120
5. SH.M.Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: "O'zbekiston", 2017.-488b.
6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim To'g'risida"gi qonuni (23.09.2020)

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.